

महिलांचा मतदानातील सहभाग व सोशल मीडियाचा परिणाम: एक चिकित्सक अभ्यास

प्रा. डॉ. रोहिणी निवृत्ती अंकुश

असोसिएट प्रोफेसर, गृह विज्ञान विभाग प्रमुख, खोलेश्वर महाविद्यालय, अंबाजोगाई

Corresponding Author – प्रा. डॉ. रोहिणी निवृत्तीअंकुश

DOI - 10.5281/zenodo.18953711

सार (Abstract):

भारतीय लोकशाहीमध्ये महिलांचा मतदानातील सहभाग मागील काही दशकांत लक्षणीयरीत्या वाढलेला दिसून येतो. अनेक राज्यांमध्ये महिलांचा मतदान टक्का पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा त्याहून अधिक नोंदविला गेला आहे. डिजिटल क्रांतीनंतर सोशल मीडिया हे राजकीय संवादाचे प्रभावी माध्यम बनले असून महिलांच्या मतदान निर्णय प्रक्रियेत त्याची भूमिका वाढत आहे. प्रस्तुत चिकित्सक अभ्यासाचा उद्देश महिलांच्या मतदानातील सहभागाची सद्यस्थिती तपासणे आणि सोशल मीडियाचा त्यांच्या राजकीय जागरूकता व मतदान निर्णयावर होणारा परिणाम विश्लेषित करणे हा आहे. अभ्यासासाठी वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. निष्कर्षानुसार सोशल मीडिया जागरूकता वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो; मात्र चुकीची माहिती (Fake News), भावनिक प्रचार आणि कुटुंबीय प्रभाव हे देखील निर्णायक घटक आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सशक्त लोकशाही सहभागासाठी डिजिटल साक्षरता व चिकित्सक विचारसरणी विकसित करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तावना:

लोकशाही व्यवस्थेचे यश हे नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर अवलंबून असते. मतदान प्रक्रिया ही लोकशाही व्यवस्थेचा मूलभूत आधार मानली जाते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून येथे प्रत्येक प्रौढ नागरिकाला मतदानाचा समान अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. महिलांना मतदानाचा अधिकार भारतीय संविधान लागू झाल्यापासून प्राप्त झाला असला तरी त्यांच्या प्रत्यक्ष राजकीय सहभागामध्ये सुरुवातीच्या काळात मर्यादा आढळून येत होत्या. सामाजिक परंपरा, शिक्षणाचा अभाव, आर्थिक अवलंबित्व आणि पितृसत्ताक कुटुंब व्यवस्था यांसारख्या घटकांमुळे महिलांचा मतदानातील सहभाग अपेक्षेइतका वाढलेला नव्हता.

मात्र मागील काही दशकांमध्ये भारतीय समाजरचनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात सामाजिक व तांत्रिक

परिवर्तन घडून आले आहे. महिलांच्या शिक्षणामध्ये वाढ, स्वयंरोजगाराच्या संधी, महिला सक्षमीकरण कार्यक्रम आणि शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांमुळे महिलांमध्ये सामाजिक व राजकीय जागरूकता निर्माण झाली आहे. परिणामी महिलांचा मतदानातील सहभाग सातत्याने वाढताना दिसून येतो.

Election Commission of India च्या अहवालानुसार अलीकडील निवडणुकांमध्ये महिलांचा मतदान टक्का पुरुषांच्या तुलनेत जवळपास समान किंवा काही राज्यांमध्ये अधिक नोंदविण्यात आलेला आहे. ही बाब भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने सकारात्मक परिवर्तन दर्शविते.

महिलांच्या मतदानातील वाढत्या सहभागामागे माहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञानाची (Information and Communication Technology) भूमिका अत्यंत

महत्त्वाची ठरली आहे. डिजिटल युगामध्ये सोशल मीडिया हे माहिती प्रसारणाचे सर्वात प्रभावी माध्यम म्हणून उदयास आले आहे. Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram यांसारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून राजकीय माहिती, निवडणूक प्रचार, शासकीय योजना आणि उमेदवारांविषयीची माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. यामुळे महिलांना पारंपरिक माध्यमांवर अवलंबून राहण्याची आवश्यकता कमी झाली आहे.

पूर्वी महिलांचा राजकीय सहभाग मुख्यतः कुटुंबीयांच्या निर्णयांवर आधारित असल्याचे दिसून येत होते. अनेक वेळा महिलांनी पती किंवा कुटुंबातील वरिष्ठ सदस्यांच्या मतांनुसार मतदान केलेले आढळत होते. परंतु सोशल मीडियामुळे महिलांना स्वतंत्रपणे माहिती मिळू लागल्याने त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये स्वायत्तता वाढत असल्याचे दिसून येते. डिजिटल माध्यमांमुळे महिलांना राजकीय चर्चा, मतप्रदर्शन आणि सामाजिक संवादांमध्ये सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

तथापि, सोशल मीडियाचा प्रभाव पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे म्हणता येत नाही. माहितीचा वेगवान प्रसार हा जितका फायदेशीर आहे तितकाच तो धोकादायकही ठरू शकतो. सोशल मीडियावर प्रसारित होणारी अप्रमाणित माहिती, अफवा, भावनिक संदेश आणि दिशाभूल करणारा प्रचार मतदारांच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम करू शकतो. विशेषतः डिजिटल साक्षरता कमी असलेल्या महिलांमध्ये चुकीच्या माहितीचा प्रभाव अधिक दिसून येतो. त्यामुळे सोशल मीडियाचा महिलांच्या मतदान वर्तनावर होणारा प्रभाव चिकित्सक दृष्टिकोनातून अभ्यासणे आवश्यक ठरते.

गृहविज्ञान (Home Science) या शास्त्राच्या दृष्टिकोनातून महिलांचा मतदानातील सहभाग हा केवळ राजकीय कृती नसून सामाजिक आणि कौटुंबिक विकासाशी

संबंधित घटक मानला जातो. कुटुंब व्यवस्थापन, संसाधन नियोजन आणि सामाजिक जबाबदारी या संकल्पनांशी महिलांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग निगडित असतो. माहिती हे एक महत्त्वाचे कौटुंबिक संसाधन मानले जाते आणि सोशल मीडिया या संसाधनाच्या उपलब्धतेमध्ये मोठी भूमिका बजावतो. माहितीपूर्ण महिला केवळ स्वतःचा निर्णय घेत नाही तर कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या विचार प्रक्रियेवर देखील प्रभाव टाकते.

Human Development च्या दृष्टीने राजकीयदृष्ट्या जागरूक महिला पुढील पिढीच्या नागरिकत्व विकासांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबातील मुलांमध्ये लोकशाही मूल्ये, सामाजिक सहभाग आणि जबाबदार नागरिकत्वाची भावना विकसित होत असल्याचे विविध अभ्यासांमधून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे महिलांचा मतदानातील सहभाग हा सामाजिक विकासाचा निर्देशक मानला जाऊ शकतो.

ग्रामीण आणि शहरी भागांमध्ये महिलांच्या मतदान वर्तनामध्ये काही प्रमाणात फरक आढळतो. ग्रामीण भागात सामाजिक परंपरा आणि कौटुंबिक प्रभाव अधिक दिसून येतो, तर शहरी भागात शिक्षण आणि डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव जास्त आढळतो. मोबाईल इंटरनेटच्या प्रसारामुळे ग्रामीण महिलांमध्ये देखील राजकीय जागरूकतेत वाढ होत आहे.

Internet and Mobile Association of India च्या अहवालानुसार ग्रामीण भारतामध्ये महिलांचा इंटरनेट वापर सातत्याने वाढत असून डिजिटल माहितीपर्यंत त्यांची पोहोच अधिक सुलभ झाली आहे.

आजच्या काळात सोशल मीडिया हे केवळ संवादाचे साधन नसून सामाजिक परिवर्तनाचे माध्यम बनले आहे. निवडणूक प्रचार, मतदार जनजागृती मोहिमा आणि

राजकीय चर्चेमध्ये सोशल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महिलांचा मतदानातील सहभाग आणि सोशल मीडियाचा प्रभाव यांचा चिकित्सक अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक ठरते.

प्रस्तुत संशोधनाचा उद्देश महिलांच्या मतदानातील सहभागाची सद्यस्थिती समजून घेणे तसेच सोशल मीडियामुळे त्यांच्या मतदान निर्णय प्रक्रियेमध्ये झालेल्या बदलांचे विश्लेषण करणे हा आहे. या अभ्यासाद्वारे महिलांच्या राजकीय सक्षमीकरणामध्ये डिजिटल माध्यमांची भूमिका स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. तसेच सोशल मीडियामुळे निर्माण होणाऱ्या संधी व आव्हानांचे विश्लेषण करून महिलांच्या प्रभावी लोकशाही सहभागासाठी आवश्यक उपाययोजना सुचविणे हा या संशोधनाचा मुख्य हेतू आहे.

संशोधन उद्दिष्टे:

1. महिलांचा मतदानातील सहभागाचा अभ्यास करणे.
2. सोशल मीडियाचा मतदान निर्णयावर होणारा प्रभाव तपासणे.
3. शिक्षण व डिजिटल साक्षरतेचा सहभागाशी संबंध शोधणे.
4. सोशल मीडियावरील चुकीच्या माहितीचा महिलांच्या निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम तपासणे.

भारतीय अभ्यासांनुसार महिलांचा राजकीय सहभाग शिक्षण व आर्थिक स्वावलंबनाशी संबंधित आहे. काही संशोधनांमध्ये असे आढळले की डिजिटल माध्यमांमुळे महिलांची राजकीय जागरूकता वाढते.

Internet and Mobile Association of India च्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातही इंटरनेट वापरात वाढ झालेली आहे, ज्यामुळे महिलांना माहिती सहज उपलब्ध होत आहे. तथापि, संशोधनातून असेही दिसून आले आहे

की सोशल मीडियावरील अप्रमाणित माहितीमुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होतो.

महिलांचा राजकीय सहभाग हा लोकशाही व्यवस्थेच्या सुदृढतेचा एक महत्त्वपूर्ण निर्देशक मानला जातो. भारतामध्ये महिलांना 1950 पासून सार्वत्रिक मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला असला तरी प्रत्यक्ष सहभागामध्ये सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक घटकांमुळे दीर्घकाळ मर्यादा दिसून आल्या. कालांतराने शिक्षण, नागरीकरण आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रसारामुळे महिलांच्या मतदानातील सहभागात सकारात्मक बदल घडून आले आहेत.

Election Commission of India च्या विविध अहवालांनुसार भारतातील महिलांचा मतदानाचा टक्का सातत्याने वाढत असून अनेक राज्यांमध्ये महिलांनी पुरुषांच्या तुलनेत अधिक मतदान केल्याचे दिसून आले आहे. या बदलामागे महिला सक्षमीकरण योजना, स्वयं-सहायता गटांची वाढ, शिक्षणाचा प्रसार आणि डिजिटल माध्यमांचा प्रभाव महत्त्वाचा मानला जातो.

Desai (2018) यांनी केलेल्या अभ्यासानुसार महिलांच्या राजकीय सहभागावर शिक्षण आणि सामाजिक जागरूकतेचा थेट परिणाम दिसून येतो. शिक्षित महिलांमध्ये मतदानाचे प्रमाण जास्त असून त्या राजकीय विषयांवर स्वतंत्र मत तयार करण्यास सक्षम असतात. त्याचप्रमाणे Sharma (2019) यांनी डिजिटल साक्षरता आणि महिला सक्षमीकरण यामधील सकारात्मक संबंध अधोरेखित केला आहे. इंटरनेट व मोबाईल वापरामुळे महिलांना राजकीय माहिती सहज उपलब्ध होत असल्याने त्यांच्या सहभागामध्ये वाढ होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

डिजिटल क्रांतीनंतर सोशल मीडिया हे माहिती प्रसारणाचे सर्वात प्रभावी माध्यम बनले आहे. Internet and Mobile Association of India च्या

अहवालानुसार भारतामध्ये ग्रामीण भागातील महिलांचा इंटरनेट वापर झपाट्याने वाढत आहे. स्मार्टफोनच्या उपलब्धतेमुळे महिलांना बातम्या, निवडणूक प्रचार, उमेदवारांची माहिती आणि सरकारी योजनांविषयी माहिती सहज मिळू लागली आहे.

Kumar (2020) यांच्या संशोधनात सोशल मीडियाचा मतदान वर्तनावर लक्षणीय प्रभाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः WhatsApp गट, Facebook पेज आणि YouTube व्हिडिओ यांच्या माध्यमातून राजकीय संदेश जलद गतीने प्रसारित होतात. महिलांमध्ये पारंपरिक माध्यमांपेक्षा सोशल मीडिया अधिक लोकप्रिय माहिती स्रोत बनत असल्याचे त्यांनी निरीक्षण नोंदविले.

तथापि, सोशल मीडियाचा प्रभाव नेहमीच सकारात्मक असतो असे नाही. Singh (2021) यांच्या अभ्यासानुसार सोशल मीडियावर प्रसारित होणारी अप्रमाणित माहिती मतदारांच्या निर्णय प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम करू शकते. Fake News, भावनिक प्रचार आणि राजकीय ध्रुवीकरणामुळे मतदारांमध्ये संभ्रम निर्माण होण्याची शक्यता वाढते. विशेषतः डिजिटल साक्षरता कमी असलेल्या महिलांमध्ये चुकीच्या माहितीचा प्रभाव अधिक आढळतो.

राजकीय समाजीकरणाच्या दृष्टीने कुटुंबाची भूमिका देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक संशोधनांमध्ये असे आढळले आहे की ग्रामीण भागातील महिलांचा मतदान निर्णय कुटुंबीयांच्या मतांवर आधारित असतो. पती, वडील किंवा कुटुंबातील वरिष्ठ सदस्यांच्या सल्ल्यानुसार मतदान करण्याची प्रवृत्ती अजूनही काही प्रमाणात अस्तित्वात आहे. त्यामुळे सोशल मीडिया आणि कौटुंबिक प्रभाव यामध्ये परस्परसंवाद आढळतो.

Home Science क्षेत्रातील अभ्यासांमध्ये महिलांचा सामाजिक सहभाग हा कौटुंबिक वातावरणाशी

जोडलेला मानला जातो. Family Resource Management या संकल्पनेनुसार माहिती ही एक महत्त्वाची संसाधन (resource) आहे. डिजिटल माध्यमांद्वारे उपलब्ध होणारी माहिती महिलांच्या निर्णय क्षमतेवर परिणाम करते. माहितीचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास महिलांचा आत्मविश्वास आणि सामाजिक सहभाग वाढतो.

Human Development दृष्टिकोनातून पाहता, राजकीयदृष्ट्या सक्रिय महिलांचा प्रभाव पुढील पिढीवर देखील पडतो. मतदान प्रक्रियेत सहभागी होणाऱ्या महिलांच्या कुटुंबातील मुलांमध्ये लोकशाही मूल्ये, सामाजिक जबाबदारी आणि नागरिकत्वाची जाणीव अधिक विकसित होत असल्याचे काही अभ्यासांमध्ये दिसून आले आहे.

Extension Education क्षेत्रामध्ये सोशल मीडिया हे जनजागृतीचे प्रभावी साधन म्हणून वापरले जात आहे. सरकारी संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि महिला मंडळे डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून मतदान जागरूकता मोहिमा राबवत आहेत. या मोहिमांमुळे महिलांमध्ये मतदानाविषयी सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण होत असल्याचे आढळते.

भारतीय ग्रामीण समाजरचनेमध्ये सामाजिक बंधने, वेळेअभावी समस्या आणि घरगुती जबाबदाऱ्या या महिलांच्या राजकीय सहभागावर परिणाम करणाऱ्या प्रमुख अडचणी मानल्या जातात. तथापि, मोबाईल इंटरनेटमुळे महिलांना घरबसल्या माहिती मिळू लागल्याने सहभाग वाढण्यास मदत झाली आहे.

एकूणच उपलब्ध साहित्याचा आढावा घेतल्यास असे स्पष्ट होते की महिलांचा मतदान सहभाग वाढत असला तरी त्यामागील कारणे बहुआयामी आहेत. सोशल मीडिया जागरूकता वाढविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो; परंतु

माहितीची सत्यता, डिजिटल साक्षरता आणि कौटुंबिक वातावरण हे देखील तितकेच महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे महिलांच्या मतदान वर्तनाचा अभ्यास करताना सामाजिक, तांत्रिक आणि कौटुंबिक घटकांचा एकत्रित विचार करणे आवश्यक ठरते.

संशोधन पद्धती:

संशोधन रचना- वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक

- नमुना - 120 महिला (ग्रामीण 60, शहरी 60)
- नमुना निवड पद्धत - स्तरीकृत यादृच्छिक नमुना
- माहिती संकलन - संरचित प्रश्नावली व मुलाखत
- सांख्यिकीय विश्लेषण: टक्केवारी, Chi-square test, Correlation

निष्कर्ष व चर्चा:

- 85% महिलांनी मतदान केले असल्याचे नमूद केले.
- 72% महिलांनी सोशल मीडिया हा माहितीचा प्रमुख स्रोत असल्याचे सांगितले.
- उच्च शिक्षित महिलांमध्ये माहिती पडताळणीची प्रवृत्ती अधिक आढळली.
- 40% महिलांनी कुटुंबीयांचा प्रभाव निर्णायक असल्याचे मान्य केले.
- काही महिलांनी भावनिक प्रचारामुळे मतनिर्णय प्रभावित झाल्याचे नमूद केले.

सोशल मीडिया जागरूकता वाढवितो; परंतु तो नेहमीच तटस्थ माहिती देत नाही. अल्गोरिदम-आधारित सामग्रीमुळे मतदारांच्या आधीच्या विचारांना पुष्टी देणारी माहितीच अधिक दिसते (Echo Chamber Effect). त्यामुळे महिलांच्या निर्णय प्रक्रियेत स्वतंत्र विचारक्षमतेचा विकास महत्त्वाचा ठरतो.

प्रस्तुत चिकित्सक अभ्यासातून असे स्पष्ट होते की महिलांचा मतदानातील सहभाग वाढत आहे आणि सोशल मीडिया हा त्यांच्या राजकीय जागरूकतेचा प्रभावी घटक बनला आहे. शिक्षण व डिजिटल साक्षरता या घटकांचा सकारात्मक प्रभाव दिसून येतो. तथापि, सोशल मीडियावरील चुकीची माहिती, भावनिक प्रचार आणि कुटुंबीयांचा प्रभाव हे निर्णय प्रक्रियेतील महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे महिलांच्या सशक्त लोकशाही सहभागासाठी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, माहिती पडताळणीचे प्रशिक्षण आणि चिकित्सक विचारसरणी विकसित करणे आवश्यक आहे. लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी महिलांचा स्वतंत्र व माहितीपूर्ण सहभाग अत्यावश्यक आहे.

उपाययोजना:

- राजकारणात महिलांवरील हिंसाचार थांबवावा.
- महिला मतदार, राजकीय उमेदवार आणि निवडणूक प्रशासकांना समान वागणूक मिळावी याची खात्री मिळावी.
- महिला उमेदवारांना आणि प्रतिनिधी निर्णय घेण्यास पाठिंबा मिळावा.
- महिलांच्या राजकीय सहभागाचे निष्पक्ष आणि पारदर्शक माध्यम कव्हेरज प्रोत्साहित केले पाहिजे.
- कायदेशीररित्या निश्चित केलेले लिंग कोटा आणि लिंग-संतुलित नियुक्त्या यासारख्या विशेष उपाययोजना केले पाहिजे.

संदर्भसूची:

1. य. दि. फडके (2012). भारतीय राजकारण आणि समाजरचना. पुणे: कॉन्टिनेंटल प्रकाशन.

2. डॉ. सुहास पळशीकर (2018). भारतीय निवडणूक प्रक्रिया आणि लोकशाही. पुणे: डायमंड पब्लिकेशन.
3. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ (2020). लोकशाही व निवडणूक प्रक्रिया (अभ्यास साहित्य). औरंगाबाद.
4. पाटील, आर.बी. (2017). ग्रामीण समाजशास्त्र. कोल्हापूर: फडके प्रकाशन.
5. देशमुख, एस.टी. (2016). भारतीय महिला आणि सामाजिक परिवर्तन. औरंगाबाद: साकेत प्रकाशन.
6. जाधव, व्ही.एम. (2015). महिला सक्षमीकरण आणि विकास. लातूर: प्रतिमा प्रकाशन.
7. कदम, पी.एल. (2018). समाजशास्त्रीय संशोधन पद्धती. नांदेड: कैलास प्रकाशन.
8. शिंदे, एम.आर. (2021). माध्यमे आणि समाज परिवर्तन. परभणी: विद्या बुक्स.